

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ ЖЕНЩИН В РАЗВИТИИ УСТОЙЧИВОГО ОБЩЕСТВА

Рашидова Шахзода Раимовна

PhD

Академия наук Узбекистана

Институт государства и права

***Аннотация.** В данной статье рассматривается роль и участие женщины в развитии устойчивого общества. Анализируются основные понятия устойчивого общества. Автором определены исторические корни основополагающих идей развития общества на территории Центральной Азии. В рамках данного научного исследования автор выдвигает выводы о том, как узбекская женщина может повлиять на развитие общества в современном мире.*

***Ключевые слова:** устойчивое общество, женщина, развитие, культура, наука, Центральная Азия, Фараби, Беруни.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada ayollarning barqaror jamiyatni rivojlantirishdagi o'рни va ishtiroki ko'rib chiqildi. Barqaror jamiyatning asosiy tushunchalari tahlil qilindi. Muallif Markaziy Osiyo hududida jamiyat taraqqiyoti haqidagi fundamental g'oyalarning tarixiy ildizlarini belgilab bergan. Muallif mazkur ilmiy tadqiqot doirasida o'zbek ayoli zamonaviy dunyoda jamiyat taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkinligi haqida g'oyalarni ochib bergan.*

***Kalit so'zlar:** barqaror jamiyat, ayol, taraqqiyot, madaniyat, ilm-fan, Markaziy Osiyo, Forobiy, Beruniy.*

***Annotation.** This article examines the role and participation of women in the development of a sustainable society. The basic concepts of a sustainable society are analyzed. The author defines the historical roots of the fundamental ideas of the development of society in the territory of Central Asia. As part of this scientific study, the author puts forward conclusions about how an Uzbek woman can influence the development of society in the modern world.*

***Key words:** sustainable society, woman, development, culture, science, Central Asia, Farabi, Beruni.*

Узбекская женщина – это женщина, имеющая сорок жизней. Она готова подарить всю себя своим близким, родным и любимым. Она редко говорит о своих правах, чаще о своих обязанностях. Мощь её внутренней силы способна пережить любые жизненные и профессиональные трудности и при этом всегда оставаться энергичной, позитивной и наполненной. Она может одновременно быть любящей женой, понимающей матерью, хранительницей очага, высококвалифицированным специалистом и она всегда сможет найти время чтобы сделать научное открытие, создать новый проект, написать удивительную книгу, тем самым сделать этот мир чуть лучше, чуть добрее.

Устойчивое общество

Существуют несколько видов условий для создания устойчивого общества. Одним из которых является «*демократическое устройство социума*». Сегодня отражение практического опыта тех или иных государств превращается в создание нормативных моделей демократического устройства как аналогов устойчивого общества

Следующим важным условием является *научное знание, универсальные ценности и метаморфоза власти* как оптимальные выражения личной свободы. Корни этого явления уходят в эпоху европейского просвещения, отмеченного отрицанием традиционных социальных, религиозных и политических идей и особым вниманием к рационализму как методу

мышления, утверждающему безграничные возможности человеческого познания и позволяющему духовно властвовать над всем существующим. Господство разума, главенство науки, универсальное братство людей, ведущие к личной свободе, — вот лишь некоторые из этих идей, являющие собой фундаментальные основы формирования открытого общества. В этой связи учёные характеризовали следующим образом: «Устойчивое общество (то есть общество, базирующееся на идее не только толерантности, но и на уважении к ним) и демократия не могут существовать и успешно развиваться, если наука станет исключительно собственностью узкого круга специалистов».

Идеи мирного общества во взглядах средневековых ученых Центральной Азии

Великие мыслители разных стран, приводили свои представления об обществе, правда терминология у всех была своеобразной, но по их описаниям можно увидеть, что каждый из них стремился показать справедливое и свободное общество благородных и самоотверженных людей. Так, к примеру, можно привести Фараби, который в своем произведении «Взгляды людей благородного города», о происхождении общества («человеческого общества») писал так: «Каждый человек по своей природе устроен так, что бы жить и достигать высших совершенств и для этого он нуждается во многих вещах, один он не располагает возможностями иметь все необходимое для этого, поэтому чтобы достичь высших совершенств появляется потребность в человеческом обществе... По данной причине доставка нужных вещей друг — другу и только объединение взаимно-помогающих людей дает возможность для достижения совершенства. Деятельность членов такого общества, как единое целое давало возможность самосовершенствования каждой личности. От этого людей становилось больше, и они обживались в новых поселениях, в

результате чего образовались человеческие общества»¹. Еще в начале X века простой моделью справедливого гражданского общества Фараби описывал так: «В культурном обществе и в культурном городе (или стране) бывает так, каждый житель этой страны свободен в выборе профессии, все равны, каждый занимается тем, что ему нравится. Люди в прямом смысле будут свободны. Один не будет хозяином другого. Не будет такого султана, который нарушал бы свободы и покой людей. Между членами общества заведутся хорошие обычаи и традиции»². Видно, что в основном значение «культурного общества» просветитель продвигает свободу человека, как стержень в гражданском обществе. Вместе с тем идея свободного выбора профессии народов «культурного общества» и «культурного города» является важным признаком гражданского общества.

Один из наших соотечественников, который так же внес важный вклад в формирование принципов идеального общества это Абу Райхан Беруни (970 – 1048 гг.), ученый просветитель Востока. Его основной идеал — это человек в совершенстве знающий свое достоинство и сохраняющий человеческие ценности, владеющий щедростью. Высоконравственный человек управляет только тем, что по закону принадлежит ему, он хозяйничает только над своим имуществом. Если такой человек, взвалив трудности другого человека на свои плечи, поделится с нуждающимся тем, что ниспослал ему Всевышний, то такого человека называли щедрым и смелым (*футувва*)³. Беруни, так же считал, что **знания** — это основа построения культурного общества. Роль знания и просветительства в улучшении общества излагает в следующем: «Чистота (сила) знания превыше чистоты (силы) всего остального, потому что с помощью знаний побеждается глупость и рождается доверие, справедливость

¹ Форобий Абу Наср, Фозил одамлар шахри. –Т.: “Абдулла Қодирий” номидаги халқ мероси нашриети. 1993. 186 – б

² Форобий Абу Наср, Фозил одамлар шахри. –Т.: “Абдулла Қодирий” номидаги халқ мероси нашриети. 1993. 190 – б

³ Футувва - арабское слово, означает "молодость, юношество" «храбрость», «смелость», «молодой человек»; однако, в техническом значении речь идет о духовной молодости, а не о физическом возрасте. Понятие «футувва» означает «предпочтение другого вместо себя, великодушие, рыцарство». Идея футувва происходит из суфизма.

среди людей»¹. Беруни указывает, что для построения справедливого общества надо высушить корни всех негативных качеств, которые мешают осуществить поставленную цель: «Для того, чтобы спастись от зла, человек должен быть превыше двух природных сил: жадности и гнева. Они для человека самые опасные и сильные враги. Только освободившись от жадности человек приблизится к Всевышнему, а освободившись от забот этого мира, будет стремиться к духовному обогащению»². Данная теория не призывает человека к аскетизму или отрешению от этого мира, если вникнуть в суть, то можно увидеть, что автор ставит выше внутренний мир человека над внешним миром и приводит нас к мысли развивать свою духовность, искать своею сущность. Призывает человека быть щедрым и стремится делать больше благих дел, бескорыстно помогать окружающим.

Логическим завершением всего выше изложенного является мысль о том, что развивая себя, человек может развить нравственные устои гражданского общества. Саморазвитие каждого из членов общества, развитие его духовности поможет соблюдать все правила построения гражданского общества. Общество, где каждый знает свою роль и задачу, несет ответственность за себя, за свои действия и за все, что принадлежит ему. Через самопознание познать этот мир, его цель и сущность.

Как писал Алишер Навои: «*Познай себя, познать себя стремись...*», ведь только через это познание мы можем определить свою роль в этом мире и приносить пользу не только себе, но и всем остальным существам планеты. А самопознание может прийти к нам только через получения знаний, стремление обогатить свой внутренний и духовный мир. Все те, кто стремится получить знания, получают их и никто не остается недовольным. Главное осознать то, что этот мир быстротечен, а человек слабое существо в этом большом мире, и он всегда нуждается в поддержке, и данную поддержку он может получить через реализацию своих **знаний, веры и искренности души** в обществе, в

¹ Абу Райхон Беруни. Минерология. Т.: «Фан», 1966, 14 -б

² Абу Райхон Беруни. Хиндистон. Т.: «Фан», 1965, 109-б

котором он живет. И то общество, в котором люди стремятся именно к этому, может претендовать на звание «совершенного общества», духовно - *нравственного общества.*

Как узбекская женщина может повлиять на развитие общества?

Узбекская женщина на генетическом уровне заключает в себе знания и философию жизни восточных мыслителей. Она с детства приучена проявлять уважение к окружающим, быть толерантной, стремится к справедливости, гуманизму, умению позитивно выходить из конфликтной ситуации и созданию дружественных отношений в семье и социуме. Именно эти навыки, которые она получает в течении всей своей жизни послужат фундаментом для реализации ее как профессиональных, так и личностных качеств. Самое важное, что именно эти качества, приобретённые в процессе воспитания в узбекской семье с учетом национальных традициях необходимы в умении разрешать конфликты, быть открытыми к совершенству, даже если являются несовершенными и стремлению к получению знаний и саморазвитию.

Традиции узбекского народа на протяжении веков зарекомендовали себя как миролюбивые, нравственно чистые, гуманистические и толерантные в отношении всех членов общества. Такие понятия как доброта, человеколюбие, чувство справедливости и сопереживание закладываются в сердце узбекской женщины еще в юном возрасте и остаются с ней на протяжении всей ее жизни.

Таким образом именно узбекская женщина обладательница вышеуказанных качеств способна развивать открытое общество свободных и счастливых граждан.

Список литературы:

1. Форобий Абу Наср, Фозил одамлар шахри. –Т.: “Абдулла Қодирий” номидаги халқ мероси нашриети. 1993.
2. Абу Райхон Беруни. Минерология. Т.: “Фан”. 1966
3. Ибн Сина. Избранные философские произведения. Под ред. Болтаева М.Н. М.: Наука, 1980.
4. Аннакулов А., Джуманов Ш., Сулаймонова М., Дустназарова Н., Алимкулов С. Мыслители Востока о семейном воспитании молодого поколения. European science № 4 (14)-34.
5. Алимов Р.М. Узбекистан на пути к гражданскому обществу. - Т., 2005.
6. Сухомлинова М.В., Социальная активность женщин как фактор устойчивого развития общества (на материалах конкретных социологических исследований в Узбекистане) (Электронный ресурс): Дис. на соиск. уч.степени д-ра социол. наук: 22.00.01 / Марина Валерьяновна Сухомлинова; М-во высшего и среднего специального образования РУз Национальный ун-т Узбекистана им.М.Улугбека - Т., 2004.